

CZU 343.9+34(091)

DOI 10.5281/zenodo.7462392

Octavian BEJAN,
dr., criminolog

docteur en droit,
criminologue

O PRIVIRE ASUPRA NEATÎRNĂRII STATALE A MOLDOVEI MEDIEVALE DE LA ÎNFIINȚARE PÎNĂ LA DESFIINȚARE

Teoria despre asuprirea Moldovei (și Munteniei) de către Poarta Otomană, care este astăzi larg împărtășită în lumea științifică, ar putea să fie greșită. Unele fapte arată că Moldova (și Muntenia) a fost în legături de pace și bună înțelegere cu Poarta Otomană. A ființat o înțelegere de sprijinire ostășească între părți, prin care partea turcă își lua îndatorirea de a apăra Moldova (și Muntenia) de orice năvălitor, iar Moldova (și Muntenia) urma să acopere o parte din cheltuielile de apărare și să lase oastea turcă să treacă nestingherit prin Moldova (și Muntenia) spre punctele de luptă cu alte țări. În toate celelalte privințe (limbă, credință, economie...), fiecare parte era de sine stătătoare deplin. Această înțelegere a fost urmarea puterii foarte mari a turcilor și dezbinării țărilor și obștilor creștine. Deși Poarta Otomană tindea să supună Moldova (și Muntenia), ea nu o făcea față și silit, deoarece își dădea seama de marea putere de luptă a Moldovei (și Munteniei). De altfel, turcii aveau o stimă fără seamăn pentru vitejia și iscusința ostășească a moldovenilor (și muntenilor), arătând o mare cinste acestora. Moldova (și Muntenia), strîmptorată ce-i drept de căderea economică pe care a cunoscut-o după deschiderea sa economică, a făcut o mare greșală, atunci cînd și-a împușinat covîrșitor oastea, prin care fapt și-a șubrezit în chip hotărîtor puterea de neatîrnare. Încercările Moldovei (și Munteniei) de a rupe înțelegerea cu turcii era lipsită de viitor și de rost.

Cuvinte-cheie: drept, medieval, moldovenesc, Moldova, neatîrnare.

UN REGARD SUR L'INDÉPENDENCE ÉTATIQUE DE LA MOLDAVIE MÉDIEVALE DE LA CONSTITUTION JUSQU'À LA DÉSOLUTION

La théorie de l'oppression de la Moldavie (et Munténie) par la Porte Ottomane, largement partager aujourd'hui dans le monde scientifique, pourrait être fausse. Certains faits démontrent que la Moldavie (et la Munténie) a été dans des liaisons de paix et bonne entente avec la Porte Ottomane. On a existé une entente d'aide militaire entre les parties, selon laquelle la partie turc a assumé le devoir de défendre la Moldavie (et la Munténie) de tous envahisseurs, tandis que la Moldavie (et la Munténie) devait couvrir une partie des dépenses de défenses et laisser l'armée turc traverser sans entrave la Moldavie (et la Munténie) vers les points de luttés avec des autres pays. À tous autres égards (langue, croyance, économie...), chaque partie était entièrement indépendante. Cette entente a été la conséquence du pouvoir très grand des turcs et la division des pays et sociétés chrétiennes. Même si la Porte Ottomane tendait soumettre la Moldavie (et la Munténie), elle ne

l'a fait ouvertement et avec la force, parce qu'elle était consciente de la grande capacité de lutte de la Moldavie (et Munténie). D'ailleurs, les turcs avait une estime sans pareille pour la bravoure et la compétence militaire des gens de la Moldavie (et Munténie), montrant un grand honneur à ceux-ci. La Moldavie (et Munténie), contrainte par la chute économique qu'elle a connu après l'ouverture de son économie, a fait une grande erreur, quand a réduit fortement son armé, ce qui a affaibli d'une manière décisive son pouvoir de l'indépendance. Les tentatives de rompre l'entente avec les turcs était vidé de l'avenir et du sens.

Mots-clés: droit, médiéval, moldave, Moldavie, indépendance.

Problema. S-a statornicit, în știința neamului, părerea că Moldova medievală a fost „sub talpa turcilor”, adică ea și-a pierdut, după moartea lui Ștefan cel Mare, neatîrnarea statală. Un șir de fapte vin însă în răspărul acestei păreri științifice. De aceea, am întreprins o nouă cercetare științifică, în vederea unei mai bune limpeziri a acestei nodele (problemă, neologism) științifice. Unei laturi le-am învederat printr-o altă cercetare științifică, făcută înaite, ale cărei descoperiri au fost de acum înfățișate într-o lucrare științifică [1, p. 44-46].

Actualitatea temei de cercetare. Procesele geopolitice mondiale din zilele noastre sînt pe cale de a schimba din temelie starea lumii. Se schimbă nu numai cumpăna puterii. Sînt puse din nou în dezbatere nodele ce țin de neatîrnarea țărilor și dreptul internațional. Se cere o nouă teorie politică și juridică, pe care să fie așezate noile norme de drept internațional și noile legături dintre țări și obști. Ceea ce se întîmplă în lume va atinge puternic și Republica Moldova, îndeosebi sub latura neatîrnării. În aceste împrejurări, trecutul poate să fie un punct de plecare în luarea unor hotărîri înțelepte, care să ferească țara de suferințe și de pierderi fără folos și nedrepte.

Scopul și sarcinile cercetării. Descoperirile științifice înfățișate în această lucrare sînt rodul unei cercetări științifice care a urmărit scopul de a căpăta noi cunoștințe despre neatîrnarea statului Moldova, de la înființarea pînă la desființarea acestuia, adică în veacurile XIV-XX, deci vreme de aproape 500 de ani. Pen-

tru a atinge această țintă științifică, a fost pusă îndeplinirea următoarelor sarcini: a) a arunca o nouă privire științifică asupra neatîrnării statului Moldova și b) a descoperi cît mai multe laturi ale neatîrnării statului Moldova.

Metodele aplicate și materialele folosite. Pentru a înfăptui cercetarea științifică cu pricina, ale cărei descoperiri științifice sînt înfățișate în lucrarea de față, au fost folosite următoarele metode: metoda analizei de conținut (cartea „Descrierea Moldovei”, scrisă de Dimitrie Cantemir (Editura „Litera internațional”, București, 2001, 256 p.); dreptul internațional (prevederi și aplicare)); lucrările științifice din țară și din străinătate privitoare la dreptul internațional) și metoda construcției abstracte (tălmăcire a faptelor și căpătare a unor cunoștințe noi).

Rezultatele obținute și debateri. Din capul locului vom spune că Moldova capătă recunoașterea altor țări în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Cantemir spune despre aceasta următoarele: „În vremea sinodului de la Florența, împăratul bizantin Ioan Paleologul a recunoscut lui Alexandru I cel Bun titlul de despot și coroana de rege.” (p. 59). Să nu scăpăm totuși din vedere faptul că această împărăție ducea atunci lupte grele cu turcii și își simțea sfîrșitul, ceea ce s-a și întîmplat pînă la urmă (în anul 1453). Despre Alexandru cel Bun, Cantemir mărturisește în altă parte: „Acesta este cel care a făcut cunoscut străinătății numele pînă atunci aproape neștiut al Moldovei, trimițînd pe mitropolitul moldovean și soli la

* Articolul este publicat în regia autorului.

sinodul din Florența și prin apărarea dîrză a dreptei credințe a meritat ca Ioan Paleologul împăratul bizantin, să-l cinstească nu numai cu titlul de despot, dar și cu o coroană crăiască.” (p. 66). Cantemir mai adaugă că „Din drepturile domnești cu care se laudă principii cei mari nu le-a lipsit nici unul.” (p. 59). Iată o dovadă foarte puternică că Alexandru cel Bun a fost un mare cîrmuitor.

Toți oamenii de știință care au cercetat trecutul neamului pînă acum socotesc că Moldova, ca și Muntenia (Țara Rumînească), s-a aflat sub stăpînire turcească după stingerea lui Ștefan cel Mare. Cercetările noastre științifice au descoperit altceva.

După cum o spun toți, „închinarea țării” în fața Porții Otomane a fost voința din urmă a lui Ștefan cel Mare. Cum putem oare să ne închipuim că cel mai mare apărător al neațîrnării țării a putut să îngăduie așa ceva? Se lipește ca nuca de perete această tălmăcire de faptele marului cîrmuitor.

De fapt, Moldova s-a bucurat de o mare neațîrnare după ce s-a căzut la învoială cu Poarta Otomană. Cantemir scrie în această privință: „Sub fiul său Bogdan (fiul lui Ștefan cel Mare, n.n.), după ce acest domnitor a jurat credință sultanului și a făgăduit să plătească în fiecare an un tribut de 4000 ducați, s-a stins dintr-o dată raza cea mai de frunte a strălucirii moldovenești, puterea fără margini a domnului și dreptul său, legat strîns de aceasta, de a face război și pace. Cîtva timp a mai rămas totuși o umbră din vechea măreție și parcă Moldova mai degrabă se pusese sub paza turcilor decît li se închinase; pesemne fiindcă turcii n-au vrut să întărite inimile noilor supuși, care nu li se supuseseră de tot și se temeau că, dacă i-ar fi socotit supuși, aceștia ar fi putut ajunge dușmanii lor pe față și s-ar fi răsculat.” (p. 60). A fost, deci, mai mult o înțelegere de pace. Tribut Moldova a trebuit să plătească, căci războiul este făcut pentru îmbogățire. Ce este războiul dacă nu o tîlhărie făcută de o țară împotriva altei țări? Toate tîlhăriile sînt făcute pentru înavuțire, și cele dintre oameni, și cele dintre țări. Am putea,

de asemenea, să spunem că cotropitorii sînt niște vînători, care privesc alte țări ca pe un vînat, o pradă pentru îndeștarea nevoilor sale. Totuși, cuvîntul tribut nu se potrivește aici, căci turcii și-au luat răspunderea de a apăra Moldova de cotropitori. Deci, Moldova a cumpărat niște securitate. A fost un tîrg între cumpărător și vînzător. Cantemir zice în această privință „Moldova mai degrabă se pusese sub paza turcilor” (p. 60). Este adevărat că Moldova a fost silită oarecum să facă acest pas, deoarece războaiele cu Poarta Otomană erau grele și cheluitoare. Moldova era numai în pierdere, în afară de neațîrnare, care este, bineînțeles, fără de preț. Tot cîștigul era ceea ce izbutea să ia de la oastea turcă, adică unelte de război, unele haine, care se potriveau cu straiile neamului, alte lucruri, precum cuțitele, corturile, căruțele sau caii. Cantemir mai zice că „pesemne fiindcă turcii n-au vrut să întărite inimile noilor supuși, care nu li se supuseseră de tot și se temeau că, dacă i-ar fi socotit supuși, aceștia ar fi putut ajunge dușmanii lor pe față și s-ar fi răsculat.” (p. 60). Deci, turcii se temeau tare de răscoala moldovenilor. Moldovenii erau prea puternici. Turcii aveau mari pierderi. Nu puteau totuși să își oprească înaintarea biruitoare prin lume. Le strica faima și avîntul. Au găsit atunci o cale de a ieși broboadă curată, dovedindu-și deșteptăciunea. Ștefan cel Mare nu a vrut să își păteze numele, căci prea frumoasă ia fost domnia. El știa bine acest lucru. Era îndeajuns de deștept. A pregătit însă înțelegerea dintre țări și a tocmit-o cu turcii. Putea mai ușor să o facă după atîtea izbînzii mari, decît urmașii lui. Turcii nu se purtau cu moldovenii ca cu niște supuși, căci aceștia nu aveau de gînd să fie niște supuși și erau prea viteji să fie îngenuncheați. Ne gîndim că turcii s-au încumetat să rupă mai mult, numai atunci cînd au simțit că pot să capete mai mult. Cu toate acestea, au făcut-o nu cu pumnul, așa cum o face cel mai puternic, ci cu șiretlicul, adică așa cum o face unul care are o putere asemănătoare.

S-au închinat cu adevărat în fața Porții Otomane grecii, bulgarii, sîrbii...

Trebuie să recunoaștem că nici turcii nu se mai aflau în vârful puterii lor. În drumul lor dinspre Asia spre Europa, turcii au cucerit multe pământuri. Ele trebuiau să fie stăpânite. Se cereau oști mici pentru apărare și minți deștepte pentru cîrmuire. Orice neam, oricît de numeros ar fi, are niște puteri mărginite. Au secăt treptat și puterile turcilor. Ei nu puteau să se întindă la nesfîrșit. Mult mai ușor este să cucerești decît să stăpînești. Le-au ajuns puteri să supună Constantinopolul și pămînturile din apropiere, dar nu puteau nicicum să înghită toată Europa. Nici măcar romanii sau mongolii nu au izbutit. De aceea, turcii au pierdut o parte mare din pămînturile cucerite. Le-au rămas numai atît cît puteau să stăpînească ușor, fără mari jertfe, care nu mai îndreptățeau strădaniile. Vorba înțeleptului nostru, nu face pielea cît dubala.

Tălmăcirile noastre sînt adevărate și de multe alte ziceri ale lui Cantemir. Pe unele dintre ele le-am arătat în paginile dinainte sau în cele care urmează. Iată încă o asemenea frîntură: „Ca să spun totul pe scurt: sultanii cei înțelepți și-au luat pentru dînșii ceea ce socoteau că le este folositor în aceste vremuri tulburi; dimpotrivă, ceea ce nu trăgeau nădejde să le fie de vreun folos au lăsat domnilor, ca să mulțumească cît de cît sufletele ambițioase ale pretențiilor la domnie. Domnilor Moldovei nu li s-a mai lăsat puterea să înceapă un război și să facă pace, să încheie tractate, să trimită soli cu treburi ale țării la voievozii vecini. Dimpotrivă, li s-a lăsat toată slobozenia și aproape toată puterea de odinioară de a face legi, de a-i pedepsi pe supuși, de a căftăni sau a lua boieria, de a pune biruri, de a pune episcopi, alături de alte drepturi asemănătoare. Puterea lor se întinde nu numai asupra boierilor și norodului din Moldova, ci și asupra neguțătorilor turci sau a altora, de orice rang ar fi, cît timp se află pe pămîntul țării. Viața și moartea lor stau în mîna domnului.” (p. 60-61). Poarta Otomană se temea cumplit de o înțelegere a moldovenilor cu alte țări. Turcii gîndeau limpede: Dacă nu izbutim să îi batem pe bogdăneni, adică pe moldoveni, atunci cum îi vom bate dacă cad la

înțelegere cu alții? Alte țări vor cere neapărat ajutorul moldovenilor, atunci cînd vor vedea că îi îngenunchem și nu pot să ne învingă.

Asemenea practici înșelătoare erau mai răspîndite decît credem noi. O putem spune, bunăoară, despre mitropolitul Moldovei, a cărui întărire Cantemir o descrie așa: „După ce a dobîndit întărirea domniei, trei episcopi ai Moldovei împlinesc punerea mîinilor deasupra capului și dau de știre patriarhului printr-o scrisoare că cutare și cutare om cucernic, cu frica lui Dumnezeu și învățat, s-a ales cu ajutorul sfîntului duh și nu în alt chip care să atîrne de vrerea omenească. Același lucru îl face și domnul printr-o scrisoare osebită către patriarh și-l roagă să întărească în slujba aceasta, prin binecuvîntarea sa, pe cel așezat în scaun; la care lucru patriarhul nu poate să se împotrivească în nici un chip și trebuie să urmeze întru totul vrerea domnului. Afară de aceasta, el mai este de tot slobod de dajdia care se plătește patriarhului” (p. 205-206). Dacă un cercetător științific ar găsi o scrisoare a domnului Moldovei, care îl roagă pe patriarhul de la Constantinopol să îl întărească pe cineva în scaunul de mitropolit al Moldovei, atunci ar crede că mitropolitul Moldovei i se supunea patriarhului de la Constantinopol și că domnul Moldovei nu avea nici o putere în această privință. Numai destăinuirile lui Cantemir ne fac să înțelegem starea de fapt. Privitor la mitropolitul moldovean și patriarhul constantinoplean, Cantemir mai spune: „Altminteri mitropolitul Moldovei i se arată în biserica Răsăritului o cinstire cu totul deosebită, care nu se arată altora. El nu poartă, ce e drept, numele de patriarh, dar nici nu ascultă de vreunul, căci cu toate că este uns de patriarhul de la Țarigrad, totuși nu poate fi așezat sau scos din scaun de către acesta” (p. 205). Mai mult decît atît, patriarhul de la Constantinopol (Țarigrad) este cel care i-a rugat pe moldoveni să încuviințeze să se întorcă la practica întării mitropolitului Moldovei de către patriarhul de la Constantinopol, dat fiind faptul că mitropolitul Moldovei a fost, un timp lungușor, întărit în scaun de către patriarhul

din Ohrida (oraș în Macedonia de miazănoapte, n.n.).

Totuși, Dimitrie Cantemir nu privește cu ochi buni poalele turcești. El zice: „Cam aceștea ar fi toate cetățile și târgurile Moldovei, pe care libertatea le-a dus la înflorire dar pe care le-a apăsătoriat în tirania nedreaptă, deosebit de păgubitoare a ținuturilor înfloritoare.” (p. 40). Cantemir vorbește despre răstimpul după căderea la pace cu turcii. Cu toate acestea, lucrurile sînt puțin mai încurcate. Ele nu pot să fie înțelese fără a avea în vedere încă cîteva împrejurări.

1. Cantemir scrie: „26. Ștefan al VIII-lea și el fiu al lui Petru al V-lea. A avut și acesta soarta să moară fără urmași punînd astfel capăt seminției drepte și nedrepte a Drăgoșeștilor. Stingerea acestei seminții este pricina de căpetenie a tuturor năpăștilor abătute asupra Moldovei în cursul vremurilor. Căci nemaiaflîndu-se nimeni care să-i întrecă pe ceilalți prin neamul său ales și să-i țină în frîu pe uneltitori, țara s-a ruinat și s-a umplut de partide răzvrătite. Turcii vedeau cu ochi buni aceste tulburări dinlăuntru, fiindcă își dădeau seama că, dacă moldovenii vor fi sleiți de puteri, le vor putea porunci orice, mai lesne decît dacă ar fi uniți și puternici. Astfel, în răstimp de cîteva luni, au fost aleși feluriți domni și tot atîția au fost iarăși izgoniți pînă cînd, după sfatul celor înțelepți au fost înălțați domni din neamuri felurite” (p. 68). Vedem încă o dovadă că primejdia cea mai mare pentru țară vine nu atît din afara, cît dinăuntru ei. Prin urmare, unitatea oamenilor are o mare însemnătate pentru apărarea țării și bunăstarea ei. Mai vedem că deșteptăciunea era prețuită pe atunci în țară, căci era un sfat al înțelepților și aceste cugete luminate erau ascultate de oameni.

2. Dimitrie Cantemir a făcut greșeala pe care o arată cu degetul la alții. Prin urmare, el învinuiește (deplînge sau tăgăduiește) nu faptul că alți domnitori (Miron Vodă cu ajutorul leșilor) au hotărît să pună capăt adăpostirii după Poarta Otomană, ci drămăluirea greșită a putinței de a izbuti în această privință. Dacă

avem în vedere prețuirea foarte mare pe care o avea Dimitrie Cantemir între dregători și norod, căci ei au stat luntre și punte pentru numirea lui în scaunul domnesc, deși turcii se împotriveau vîrtos, atunci ne dăm seama că el a pus mai presus de avuție și de fală goală dorința de a face fapte mari pentru țară, de a întări măreția țării. O mărturisește și el în carte: „Dimitrie Cantemir, care, pentru unele pricini folositoare, a lăsat toată cinstea și viața înlesnită, trecînd cu oastea sa de partea creștinătății.” (p. 74). Cantemir a făcut-o, mai curînd, pentru Moldova, decît pentru creștinătate, după cum o vedem din alte spuse ale lui, pe care le-am citat.

Iată ce scrie Cantemir despre cutezanța lui Miron Vodă: „Miron Barnovschi, leah, care însa, pentru slujba ce făcuse ani de-a rîndul, fusese primit în rîndurile boierimii moldovene și a ajuns la domnie prin alegerea boierilor celor mari. În vremea acestuia dreptul de alegere al domnului, pe care-l avuseseră pînă atunci boierii, a fost lăsat chiar cu învoirea acestora, cu totul în seama turcilor. Căci atunci cînd izbucni un război între leși și turci, în care Miron trecu de partea leșilor, pricinuind astfel o groaznică năvălire a tătarilor în Moldova, boierii, ca să nu mai îndure și altă dată astfel de soartă, au lăsat de bunăvoie turcilor tot dreptul lor de a alege pe domn, numai să fie din os domnesc și de lege creștinească.” (p. 71). Ce-i drept, Barnovschi este o întîmplare mai deosebită. Vedem că sîngele apă nu se face și că străinul trage tot la străini, îndeosebi la ai săi. Poate că vina stă pe seama moldovenilor totuși? Poate că dregătorii moldoveni au socotit că un domnitor de sînge leșesc și care a trăit toată viața în Țara Leșilor îl va îndupleca pe craiul acesteia să vină cu multă oaste și să îi împingă pe turci dincolo de Moldova?

Oricum a fost, această călcare a înțelegerii le-a dezlegat mîinile turcilor. Poarta Otomană nu s-a grăbit să își încalce cuvîntul, deși își dorea mai mult. Moldova a putut să trăiască oarecum liniștit din acest punct de vedere. A fost însă o greșeală a Moldovei. Dregătorii moldoveni nu au știut, din păcate, să îndreptățească aceas-

tă faptă. Ei au putut să le arate turcilor că ei au fost cei dinții care au încălcat învoiala și că Moldova i-a răspuns în același fel. Iată o dovadă, pe care am găsit-o chiar în cartea lui Cantemir: „În cele din urmă, când țara căzu sub puterea turcilor, n-a mai avut de purtat alte războaie, în afară de acelea începute dimpreună cu turcii, deoarece aveau acum aceiași prieteni și dușmani ca și aceștia. Numai tătarii din Stepa Nogaică, pe care turcii îi așezaseră în Basarabia, au tulburat Moldova, chiar în vremuri de pace, cu desele lor năvăliri și au adus-o la sărăcia în care o vedem și astăzi.” (p. 19). În această privință, Cantemir mai spune despre Iași: „Cu cincizeci de ani înainte, când s-a făcut o numărătoare, s-au aflat în el 12.000 de case, dar în vremurile care urmară a fost atât de pustiit de pîrjoluri dese și de năvăliri ale tătarilor și leșilor, încît abia a treia parte a scăpat nevătămată.” (p. 28). Deci, domnul țării trebuia să le spună turcilor că ei nu s-au ținut de cuvînt și că țara a suferit multe pierderi din această pricină, adică pentru că nu au fost îndeajuns de bine apărați de năvălitori. De altfel, moldovenii puteau să îi învinuiască pe turci și de aducerea tătarilor în Bugeac, adică în sudul Basarabiei, și de luarea cetății Tighina cu cele 12 sate din preajmă. Toate acestea sînt încălcări mari ale înțelegerii moldo-turcă. Karl Marx, care a fost un mare economist, sociolog, dar și jurist, a vorbit despre puțințele juridice care țin de capitulație, pe care Moldova, Muntenia și, apoi, România nu a știut să le folosească pentru a-și dovedi dreptatea. O a treia asemenea mare slăbiciune s-a vădit în zilele noastre. România, cu cea mai mare parte a Moldovei în sînul ei, nu a dat cetățenie românească basarabenilor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au arătat adevăruri de naștere românești, zicînd că acestea au fost date în timpurile tulburi și nelămurite din cel de-al doilea război al lumii.

După ce învoiala turco-moldovenească puternic s-a clătinat, și alți domni ai Moldovei au trecut de partea leșilor (48. Ștefan al XII-lea Burduja, adică Grasul; 54. Ștefan al XIV-lea Petriceicu), iar Cantemir, care nu a mai avut încredere în puterea și, poate, în dorința leșilor,

i-a adus pe ruși. Vorbim despre ceea ce s-a întîmplat pînă la scrierea cărții.

Este adevărat că pe dregătorii noștri i-a dus capul să ceară înapoi dreptul de a alege domnii țării de la turci, folosindu-se, la rîndul lor, de greșelile Porții Otomane. Cantemir scrie în această privință: „domnia i s-a dat încă o dată lui Dumitrașcu Cantacuzino (de către turci, n.n.); dar acesta s-a făcut urît boierilor din pricina tiraniei sale, iar aceștia au dobîndit de la Poartă îngăduința să-și aleagă singuri domnul. Și astfel l-au ales pe părintele nostru 57. Constantin al II-lea Cantemir, numit cel bătrîn” (p. 73).

3. Domnitorii străini au fost cel mai puternic factor care a dus Moldova spre pierdere. Cantemir scrie: „Dar după ce neamul cel vechi al Drăgoșeștilor s-a stins cu Ștefan al VI-II-lea, fiul lui Petru Rareș, ambiția celor mari, învrăjbiți pentru stăpînire, a dat prilej turcilor să sporească tributul Moldovei, ca s-o lipsească de slobozenia pe care mai avea pînă atunci. În vremurile ce au urmat, ei au luat cu totul boierilor dreptul de a-și alege domn și au așezat în acest voievodat domni străini care le erau pe plac, pe care îi scoteau și-i puneau iar în scaun, încurcînd toate în așa chip, că pînă la urmă cele mai multe din drepturile domnești, pe care le avea mai înainte domnul, căzură în mîna turcilor. Nu putem tăgădui că pricina cea mai de seamă a acestei decăderi a fost ambiția cîtorva străini care, pentru a ajunge domni, nu se sfiau să făgăduiască și să dea tot turcilor și, fiindcă făgăduielile nu puteau fi împlinite numai din birurile obișnuite, ei trebuiau să găsească noi feluri de dări. În acest chip Moldova, care la început își luase un singur jug și nu prea greu, a răbdat unul îndoit, pe care i-l puneau pe de o parte turcii, pe de alta domnitorii străini.” (p. 60). Căderea Moldovei începe anume după această cotitură hotărîtoare. Domnii străini se gîndeau nu la Moldova și la moldoveni, ci la buzunarul lor. Erau puși pe căpătuire. Turcii tăceau, căci se plăteau mai mari dări Porții și se plăteau bani (ajunsătură) celor care aveau un cuvînt de spus la Poartă. Lucrurile nu s-

au înrăutățit peste noapte. S-a întins căderea obștească de-a lungul a sute de ani. Dregătorii moldoveni i-au respins totdeauna pe străini și au încercat să pună în loc niște domnitori moldoveni. Turcii au încuviințat în mai multe rînduri, căci simțeau puterea mare a moldovenilor. Ne-o dovedesc cele scrise, de către Cantemir, despre toți domnii țării, cum aceștia au urcat și cum au coborît din scaunul domnesc. Anume domnii străini au prefăcut Moldova dintr-un prieten într-un supus al turcilor. Ei se simțeau supuși ai turcilor, căci au fost numiți din voia acestora, de aceea se purtau ca niște supuși. Dregătorii se vedeau astfel siliți să se poarte și să se simtă oarecum asemănător. S-a întîmplat de multe ori în chip asemănător.

4. Ca orice altă mare împărăție, Poarta Otomană a început să fie mîncată dinăuntru de ajunsătură. Cantemir scrie pe marginea acestui fapt: „Așa se petreceau lucrurile odinioară la înscăunarea unui domn în Moldova. După ce au căzut toate în neorînduială prin cîrmuirea silnică a turcilor și li s-a luat boierilor dreptul de a-și alege domnul, acuma domnul se alege în alt chip, cu totul altul. Pentru că, îndată ce marele vizir află că domnul din Moldova a murit sau cînd a hotărît să-l dea jos din scaun, fie că-l urăște, fie că acesta s-a făcut vinovat de ceva, atunci el caută printre feciorii domnului sau printre boierii de la Țarigrad un nou domn, și anume făgăduiește domnia aceluia care îi dă mai mulți bani — dacă vremurile sînt liniștite — dar dacă e primejdie de război, aceluia care e mai vestit pentru credința și vitejia lui.” (p. 80). Ajunsătura a măcinat încet împărăția turcească. O vreme, turcii nu se atingeau de apărare, cei mai vrednici erau puși să o facă. Ei credeau că celelalte nu au o așa mare însemnătate, dar s-au înșelat.

Dimitrie Cantemir a făcut, în linii mari, o bună generalizare a celor întîmplate în Moldova pînă la scrierea cărții, dovedindu-și și puterea de cercetare științifică teoretică, să o urmărim: „Ne-am văzut siliți să scriem cam pe larg despre aceste lucruri, fiindcă ni s-a părut că nu s-ar putea pune lesne în fața ochilor bunului

cititor, mai pe scurt, feluritele și numeroasele schimbări ale stării moldovenilor. Dacă acesta va voi să-și arunce ochii peste istorisirea făcută de noi despre domnii țării noastre, va băga de seamă, fără osteneală:

1. că de la Dragoș, descălecătorul Moldovei, pîna la Ștefan cel Mare, atîta vreme cît Moldova a fost slobodă, domnia s-a dat pe temeiul dreptului de moștenire;

2. că această datină a fost păstrată de asemeni și sub turci, cu sfințenie și nestrămutat, atîta vreme cît a dăinuit neamul Drăgoșeștilor;

3. că după stingerea neamului Drăgoșeștilor și pînă în vremea Movileștilor turcii au lăsat boierilor slobodă alegerea domnilor;

4. că moldovenii au ales întotdeauna domn pe unul din copiii sau rubedeniile domnului răposat;

5. că după căderea lui Ioan Armeanul și după trădarea lui Aron, turcii au luat asupra lor mai întîi întărirea, iar pe urmă și alegerea domnului, totuși în așa chip, încît calea la scaunul Moldovei nu era deschisă lesne decît celor din os domnesc;

6. că după răzvrătirea lui Miron Barnovschi legea aceasta nu numai că n-a mai rămas un obicei, dar și domnia a fost pusă la mezat de turci pentru tot felul de străini.” Noi am întregit-o și am îndreptat-o pe alocuri. Să nu scăpăm din vedere că Cantemir se gîndește la moldoveni, atunci cînd vorbește despre schimbarea domnilor, zicînd „numeroasele schimbări ale stării moldovenilor” (p. 74-75).

Moldovenii (și muntenii) și-au păstrat mult timp un loc deosebit la Poarta Otomană, ceea ce înseamnă și o mare neatîrnare, deși turcii își doreau să supună deplin aceste țări și încercau în fel și chip să împlinescă această dorință. Turcii au avut destulă minte pentru a nu încerca mai mult decît este cu putință. Ei au ales să păstreze o prietenie, decît să se pună cu coarneau în prag, căutînd o supunere deplină. O dovadă este cinstea de care se bucurau domnitorii celor două țări chiar și după ce erau înscăunați de turci sau veneau după

încuviințare: „Cum a dat jumătate din acestea, i se trimit semnele domniei, adică două cozi de cal, cărora ei le zic tuiuri, și un steag, care în limba lor se cheamă sangeac, și anume cu o pompă mai mare decât la așezarea unui vizir de cei cinstiți cu trei tuiuri. Căci aceștia își capătă semnele puterii lor fără nici o pompă; le sînt trimise de către miralemaga, care este păstrătorul lor. Dimpotrivă, cînd acestea sînt trimise unui domn moldovean sau valah, ele sînt purtate cu mare alai prin toată cetatea pînă la casa domnului” (p. 86), scrie Dimitrie Cantemir. El îi numește valahi pe munteni, dar în alte locuri îi numește valahi și pe moldoveni, și pe alți rumîni. Apoi: „Miralem-aga (păstrătorul însemnelor împărătești la turci, n. n.) se întoarce cu slujitorii curții la palatal împărătesc (al sultanului, n.n.), dar tubulhanaua rămîne la domn cîntînd în fiecare zi cîte trei ceasuri înainte de asfințitul soarelui (care vreme se cheamă în turcește ikindi) neubet sau semn de strajă. Cinstea aceasta nu o au decât domnii din Moldova sau Valahia, fiindcă nici un pașă nu poate să se slujească de muzica ostășească atîta vreme cît se află în Țarigrad.” (p. 87). Nu vom înfățișa aici toată rînduiala cu care se făcea înscăunarea, căci Cantemir o descrie foarte amănunțit, și care adeverește prin multe lucruri părerea noastră. Deși deplînge soarta Moldovei din răstimpul otoman și vorbește despre o asuprire, el ține neapărat să sublinieze cinstirea deosebită pe care o aveau moldovenii (și muntenii) la turci prin această descriere lungă și încărcată de amănunte. Mai mult decât atît, chiar Cantemir zice: „Așa cum am arătat pînă acum, domnia le este dată domnilor moldoveni de către Poartă. E drept că această domnie este atît de nestatornică, încît dacă n-ar fi întărită cu legăturile cele mai tari, le-ar putea scăpa din mîna turcilor, mai înainte ca ei să-și fi dat seama. În chipul în care lucrează asupra moldovenilor, osmanlîii au arătat limpede temeinicia zicalei care spune despre ei însiși că nu pleacă la vînătoare de iepuri cu ogarul, ci cu carul și că nu caută să prindă calul amăgindu-l cu sacul deșert. Ei au socotit dimpotrivă că este mult

mai bine să îmblînzească cu lingușiri zimbrul moldovenesc nedomolit — a cărui sălbăticie au cunoscut-o spre paguba lor nu o singură dată — decât să-i înfrîneze mînia cu sila, fiindcă nădăjduiau că acesta își va lepăda cu vremea firea sălbatică, iar atunci cînd va fi sleit de puteri îi vor putea pune lesne lațul de gît.” (p. 97). Cantemir adăugă la cele spuse: „După moartea lui Bogdan, o cinstire încă mai mare s-a arătat fiului său Ștefan al VI-lea, pe care boierii l-au ales domn, ca moștenitor drept al domniei: printr-un sol al său, comisul cel mare împărătesc, sultanul l-a firitisit la urcarea în scaun și i-a trimis semnele de cinstire; tuiuri, un sangeac, turban, caftan domnesc și un armăsar împărătesc. Urmașilor săi li s-a îngreunat dajdia, dar turcii n-au cutezat să-i lipsească nici de cel mai mic semn de cinstire sau să se amestece în alegerea domnului, pînă cînd, în vremea lui Ioan, poreclit Armeanul, au găsit prilej să micșoreze vechile slobozenii și să împovăreze țara cu dăjdi noi nepomenite pînă atunci. Atunci cînd acest Ioan, care încerca să facă înnoiri, le-a căzut în mîini prin viclesug și, călcîndu-și cuvîntul dat, l-au ucis, turcii au început să pună Moldovei lanțuri tot mai grele. Ei au hotărît că domnul trebuie să fie întărit în domnie de Poartă, iar dacă nu, să fie socotit vrăjmaș. Cum Moldova era acum sleită de puteri și turcii vedeau că nu e în stare să se împotrivescă acestor lucruri, îndată după aceea, pe vremea domniei lui Miron Barnovschi, au statornicit obiceiul ca domnul să meargă să-și ia el însuși semnele domniei de la Poartă, iar la fiecare trei ani să se înfățișeze la Înalta Poartă, ca să se închine împăratului.” (p. 97-98). Este adevărat că așteptările turcilor s-au împlinit întrucîtva, dar tot spre paguba lor. Domnitorii străini pe care au început să-i pună tot mai des în scaun au adus practici feudale din țările europene apusene. Este firesc, căci ei căutau să se căpătuiască, iar pîrghiile feudale ușurau mult această sarcină. Numai că feudalismul a adus sărăcie tot mai mare în Moldova și în Muntenia. Cuțitul le-a ajuns la os moldovenilor și muntenilor. Ei n-au mai dorit să fie asupriți și și-au unit puterile (înființarea României în

anul 1959) pentru a își recăpăta slobozena de odinioară, ceea ce s-a și întâmplat în veacul al XIX, în timpul războiului ruso-turc (anii 1877-1878). Prin urmare, hapsînia le-a adus turcilor un câștig pe timp scurt și o pierdere pe timp lung. Dacă turcii se mulțumeau cu mai puțin, atunci ar fi păstrat, pînă astăzi, o putere mult mai mare în Europa. Au greșit turcii și atunci cînd au rupt Basarabia din trupul Moldovei. Tătarii nu le-au fost de folos multă vreme.

Chiar și atunci cînd Poarta a mărit tributul, această plată era privită de turci mai mult ca o acoperire a cheltuielilor de păzire a Moldovei de năvălitori. Cantemir scrie: „Afară de tributul de fiecare an despre care am vorbit chiar acum, Moldova trebuie să mai plătească la Bairam sau Paștele turcilor, drept peșceș sau dar sultanului, 12 500 taleri împărătești, împreună cu două blăni, una de samur prețuind 1 500 taleri împărătești și alta de rîs; sultanei valide, adică mamei împăratului, 5 000 de taleri și o blană de rîs; pentru ceara lumînărilor din palatul împărătesc 6 000; pentru seul de trebuință la unsul corăbiilor de război 12 000 de taleri; pentru cîzlar-agasi (mai marele eunucilor) 2 500 de lei și o blană de samur; vizirului 5 000 de taleri și o blană de samur de mult preț, pentru chehaia 2 500 de taleri și o blană de samur; pentru tefterdar 1 000 de taleri, împreună cu o blană de samur; lui reis-effendi 500 de taleri și o blană de samur. Celelalte daruri ce se împărțesc slujitorilor împăratului și vizirului: postavuri, mătăsuri și blăni mai proaste de samur (pe care le numesc pacea, pentru că sînt făcute din picioarele samurului), rareori fac mai puțin de 40 000 de taleri împărătești. Pe deasupra, atunci cînd se face război cu leșii sau cu rușii, dacă vizirul poruncește să se facă pod peste Dunăre, sau să se adune cai pentru grajdul împărătesc sau pentru trasul tunurilor mari, sau să se dea zaherea, țara trebuie să se îngrijească de toate acestea. Dar toate cheltuielile se scad din harajci.” (p. 157). De unde moldovenii știau toate aceste amănunte? Nu aveau cum să le știe altfel decît de la cîrmuitorii turci. Se vede că aceștia din urmă își îndreptăteau astfel cheltuielile pe

care le au din pricina asigurării securității și nevoii de a fi susținuți bănește de moldoveni ca parte la acest folos. Nu putem să zicem că este o plată pentru capetele turcești, care se înfruptau, de rînd cu sultanul, dintr-o moșie, căci de rînd cu banii care mergeau la cîrmuitorii turci sînt numite și cheltuieli de alt fel, precum „unsul corăbiilor de război”. Poate că aceste plăți acopereau și o parte din simbria dregătorilor turci, dar altă parte, cea mai mare se folosea la îndeplinirea îndatoririlor de care răspundeau aceste capete turcești. La fel se făcea și în dregătoriile moldovenești sau munteneste. Prin cele spuse, nu respingem mărturiile lui Cantemir despre ajunsătura de la curtea sultanului, care se afla în plină creștere și se vădea îndeosebi la numirea domnilor cei noi sau la păstrarea acestora în scaun. Mai mult decît atît, ajunsătura de la Poartă era nu deschisă, ci ascunsă.

Bine ne descrie neatîrnarea moldovenilor, sub latura sufletească, cea subiectivă, cum se obișnuite să se spună în limba științifică înstrăinată, și aceste rînduri din cartea cantemireană (este vorba despre ospețele domnești): „După ce toți dimprejurul mesei au băut cîteva rînduri de pahare și capetele încep să se fierbînte, deșartă cu toții un pahar mare de vin, drept mulțumită pentru mila și îndurarea cerească; al doilea pahar îl beau în sănătatea sultanului, dar nu pomenesc vreun nume. Fiindcă moldovenilor li se pare fără rost și searbăd să bea în sănătatea turcilor; dimpotrivă, este cu mare primejdie să bei în sănătatea crailor creștini și drept credincioși.” (p. 134).

Karl Marx socotește și el că Moldova și Muntenia nu au fost sub stăpînire turcească și că a fost vorba de o înțelegere de prietenie, prin care turcii își luau îndatorirea de a le apăra, iar acestea de a-i lăsa să treacă slobod cu oastea prin țară și să acopere o parte din cheltuielile de apărare turcești. Marx scrie în această privință: „Principatele dunărene sînt două state suverane sub suzeranitatea Porții, căreia îi plătesc tribut, însă cu condiția ca Poarta să le apere de toți dușmanii din afară, oricare ar fi ei, și totodată să nu se amestece în treburile lor in-

terne”. Marx putea să se sprijine în socotințele sale sau pe prevederile înțelegerilor dintre moldoveni și turci și dintre munteni și turci, dacă le-a citit, sau pe ceea ce știa (vorbea, se scria...) toată lumea în acele vremuri. De văzut că Marx folosește, în scrierea sa, cuvintele „suzeran” și „suzeran”. Este limpede că este vorba despre același lucru. Cercetătorii științifici nu aveau cuvinte pentru a numi această stare în care o țară are neatîrnare politică, dar este apărată de o altă țară. Moldova și Muntenia erau țări de sine stătătoare, dar celelalte țări luptau, de fapt, cu turcii, care le apărau și, ca urmare, semnau înțelegeri de împăcare sau, să zicem, de încetare a luptelor cu Poarta Otomană. Ieșea o încurcătură. Cine răspundea de cele semnate, doar ele priveau și Moldova, și Muntenia? Turcii începeau războaie și le puneau capăt nu numai în numele lor, ci și în numele moldovenilor și al muntenilor, dar aceștia din urmă nu participau la semnarea hîrtilor. De aici, se trag toate încîlcelile deopotrivă politice și juridice. Cu toate acestea, noi socotim că nu este o greutate a lămurii lucrurile sub latura politică sau juridică pentru un bun politolog sau jurist. Bunăoară, moldovenii au schimbat de capul lor orînduirea politică a țării trecînd de la moștenirea scaunului de domnitor la alegerea domnilor de către dregători. De asemenea, Moldova încheia înțelegeri economice cu orice țară dorea, fără ca Poarta Otomană să poată să se opună. Prin urmare, numai latura ostășească era dată în hotărîrea turcilor, moldovenii, și muntenii, avînd datoria să lupte alături de turci. Cu toate acestea, turcii rar au cerut ajutorul moldovenilor și muntenilor. La început, oastea turcească se simțea îndeajuns de puternică. Mai tîrziu, Moldova și Muntenia și-au micșorat oștile, deoarece nu aveau de purtat războaie și, deci, nu avea rost să cheltuie bani pentru o oaste foarte puternică. În aceste împrejurări, mărirea tributului era oarecum îndreptățit. Moldova și Muntenia s-au pomenit, treptat, cu oști mici, care nu puteau să pună îndeajuns umărul la apărare. Nu le rămînea decît să ajute cu bani. Nu are însemnătate că turcii nu prea le-au cerut

ajutorul la început. Înțelegerea a fost semnată atunci cînt cele două țări aveau oști mari și puternice. Era de datoria lor, a moldovenilor și a muntenilor, să le păstreze și să pună umărul în luptă. Este la fel de adevărat că turcii voiau mai mult ajutor bănesc decît ostășesc. Ei puteau să lipsească două țări puternice de oaste, deci de o parte mare din puterea lor, și, totodată, își plăteau oastea lor, care îi făceau în stare să aibă un cuvînt mai greu de spus.

Felul în care Cantemir și-a scris cartea ne face să socotim că el a încercat să cîștige mai multă recunoștință din partea celorlalte țări europene pentru țara lui, îndeosebi din apus, căci ele i-au cerut să o scrie. Să nu uităm că cartea a fost scrisă la cerea Academiei de la Berlin. Moldova era recunoscută de fapt, căci nimeni nu avea puterea să o îngenuncheze. Avea Moldova și recunoștință juridică, căci pe Alexandru cel Bun l-a dus capul să o capete de la împăratul Constantinopolului. Cantemir căuta mai ales prietenia celorlalte țări. De aceea, a tins să înfățișeze unele lucruri mai pe placul acestor țări. Bunăoară, el s-a silit să arate că Moldova este o țară ca alte împărății europene, că sînt boieri, adică o pătură stăpînitore, și un împărat, adică un domn atotputernic, că erau slugi și neguțatori prețuiți de domn sau că prietenia cu turcii este mai mult o supunere. Cantemir a arătat starea de fapt, dar și a băgat o descriere închipuită care descria Moldova după chipul țărilor europene apusene. Pornirile politice ale lui Cantemir, chiar dacă cercetătorul nostru științific a încercat să le țină în frîu, au dat mari bătaii de cap cercetătorilor științifici care i-au urmat și s-au călăuzit de datele din cartea lui. A făcut, pînă astăzi, mult rău nu numai cunoașterii adevărului, ci și neamului și țării, deopotrivă înăuntru și în afară. Iată o dovadă și o pildă despre puterea răufăcătoare a gîndurilor și chiar a dorințelor politice într-o cercetare științifică, pe care trebuie să o însușească binebine cercetătorii științifici de astăzi. Cum spune înțeleptul nostru, nu face pielea cît dubala. Cercetătorii științifici ai trecutului și ai vremurilor de astăzi, din cam toate ramurile științei, înde-

osebi cele obștești, păcătuiesc și azi în această privință, chiar mai tare decât a făcut-o Cantemir. O fac nu numai cei de la noi, ci și cei din alte țări. Prăpădul acestor practici se vede de acum limpede în Ucraina.

Moldova a cunoscut într-adevăr o cădere a bunăstării. Cantemir, cercetător științific cum era, a ridicat înscrisurile dinainte și le-a pus cap la cap cu cele din timpul domniei lui. A descoperit astfel următoarele: „Se cunoaște din catastifele cu socoteli ale țării că numai veniturile domnului făceau peste 60 000 taleri împărătești în fiecare an, iar numai din Cîmpulung se strîngeau 24 000 de oi sub numele de zeciuală. Iar acuma, vai ! Moldova a căzut într-o sărăcie și ticăloșie așa de mare, încît abia se mai scoate a șasea parte din veniturile de odinioară.” (p. 151-152). Este limpede că s-a întîmplat ceva. Pentru a găsi răspunsul este nevoie de alte cercetări științifice. O cercetare a făcut-o sociologul american de obîrșie franceză și de neam evreiesc Daniel Chirot, dar datele lui Cantemir ne spun că au fost mai mulți factori. Este oare de vină Poarta Otomană? Cum s-a întîmplat această răsfrîngere răufăcătoare? Acest răspuns își așteaptă deocamdată cercetătorul științific, descoperitorul. După părerea noastră, este vorba despre întreșeserea vieții economice a Moldovei cu viața economică din alte țări, într-un chip răufăcător. Cantemir zice: „Rareori aflî un moldovean neguțător, pentru că semeția sau, mai bine zis, lenevia le este născută din fire, încît orice neguțătorie o socotesc lucru de ocară, afară de neguțătoria cu roadele pe care le dobîndesc de pe pămînturile lor. Și eu socot că aceasta este pricina cea mai de seamă de nu se poate afla decât rareori un tîrgoveț moldovean bogat și în țara noastră este neconținut lipsă de bani, cu toate că se trimit peste hotare mai multe lucruri decât se aduc în țară. Căci neguțătorii străini: turci, evrei, armeni și greci, pe care noi avem obicei de-i numim gelepi, au apucat în mîină, din pricina trîndăviei alor noștri, toată neguțătoria Moldovei și duc cirezi întregi de vite mari și mici, pe care le cumpără în Moldova cu preț foarte mic, la Stambul și în

alte cetăți și le vînd acolo de două sau de trei ori mai scump. Dar fiindcă celor mai înstăriți dintre aceștia nu le este îngăduit să aibă în stăpînire nici pămînt și nici case în Moldova, cei mai mulți bani se trec în afară din țară; prea puțini din acești se mai întorc îndărăt peste Dunăre și abia de sînt îndestulători ca să se poată plăti cu ei haraciul turcilor și ca să se îplinească alte cheltuieli obștești.” (p. 169). După părerea noastră, care se sprijină și pe datele înfățișate de-a lungul acestei lucrări, moldovenii respingeau neguțătoria, deoarece înțelegeau că ea aduce asupra. Nu este asupra ori atunci cînd toți muncesc împreună și împart cele căpătate în părți asemănătoare (după numărul copiilor ș.a.), ori atunci cînd fiecare are atîta, cît poate să capete cu munca lui, fără a-l pune pe altul sau, mai ales, pe alții să muncească pentru el. Se vede că această înțelegere străveche a lucrurilor a început să se piardă în vremea lui Cantemir. De rînd cu alți factori, s-a răsfrînt răufăcător asupra gîndirii oamenilor și rînduirea obștii în stat. Urmașii au mers pe această cale, cea pomenită de Cantemir, și i-au lăsat pe neguțătorii străini să se aciuze printre moldoveni. Au făcut-o și multe alte obști care respingeau asupra omului de către om, adică singuriste. Starea de lucruri nu s-a schimbat însă în bine nicăieri. În schimb, a crescut foarte puternic ura față de străini, căci ei erau neguțători, îndeosebi față de evrei. Această ură a fișnit cu o putere uriașă și a dus la o măcelărire mare a evreilor în timpul celui de-al doilea război al lumii. O vreme, oamenii nu i-au urît pe neguțători și, deci, pe străini, printre care se aflau mulți evrei, deoarece în feudalism, care a înlocuit treptat singurismul, jăcmănirea se făcea prin boier. Boierului îi păsa mai puțin cu cît vinde roadele pămîntului, cîtă vreme putea să îl jupoaie pe țaran. El tot înstărit rămînea. De aceea, țaranul îl ura nu pe neguțător, ci pe boier, adică pe feudal. Numai după ce unii domnitori, mai ales domnitorul moldovean Alexandru Ioan Cuza, a împărțit pămîntul boierimii și popimii țaranilor, aceștia din urmă au simțit pe pielea lor jăcmăneala neguțătorului și și-

au îndreptat toată nemulțumirea spre acesta. Întrucât aceștia erau în chip covârșitor străini, îndeosebi evrei, ura țăranului s-a legat anume de aceștia. Deci, este vorba, de fapt, nu despre o ură între neamuri, ci despre o ură față de asupritor. Știința despre trecut trebuie să fie rescrisă în această privință. Nu schimbă nimic nici trecerea neguțătoriei din mâinile străinilor în mâinile moldovenilor. Astăzi, neguțătorii din România sau din Republica Moldova nu sînt, în cea mai mare parte, străini, străine sînt bunurile vîndute, dar țăranul sau muncitorul, ba chiar și cărturarul nu este mai puțin jumulit. Atunci cînd economia obștii nu este de sine stătătoare, adică este legată de economia altor obști, obștea ori cîștigă, ori pierde, deși este bine ca aceste schimburi să fie mulțumitoare pentru amîndouă părțile. Obștea, adică gîndirea obștească, care nu înțelege acest lucru ajunge săracă și asuprită economicește de către alte obști. Așa s-a întîmplat cu obștile rumîne statale, adică Moldova, Muntenia sau Ardealul, așa se întîmplă cu statele de acum care le-au cuprins într-o mare parte, adică România și Republica Moldova, dar și cu cele mai multe țări din lume. Deși le-au scăpat aceste lucruri din vedere, Cantemir și alți domnitori de atunci înțelegeau bine însemnătatea de a vinde mai mult decît de a cumpăra din străinătate, spre deosebire de cîrmuitorii de azi ai României sau ai Republicii Moldova, deși aceștia din urmă au facultate, doctorat și o mulțime de lucrări științifice în domeniul economiei. Această înțelegere trebuie însă să fie nu numai la cîrmuitori, ci și la toți obștenii, îndeosebi în cugetul cărturarilor, altminteri încercările capilor țării de a drege bu-suioacul vor fi zădărnice de oamenii de rînd. Se pare că strămoșii noștri slobози au fost feriți de o așa năpastă, deoarece aveau o economie închisă în mare parte, adică sine îndestulătoare, și trăiau printr-o mulțime de alte obști slobode, care erau rînduite în același chip. Căderea a venit odată cu prefacerea mulțimii de obști slobode, care ocupau cea mai mare parte a Europei, mai întîi de apus și, apoi, de răsărit, în țări, adică în obști rînduite în stat. După ce au ajuns în

fundătură, o parte din obștile slobode de odinioară, anume cele care aveau o gîndire rotundă, s-au întors spre o orînduire strămoșească, în care omul nu este asuprit de om. Numai că ele au dus lipsă de cunoștințe, deoarece au trăit de această dată în obști sau, dacă vreți, în economii orășenești. Au fost și alți factori care au dus la o nouă cădere a acestora.

Cantemir este socotit un mare învățat al neamului chiar și după cîteva veacuri de către semenii noștri. Am zice că el este nu numai un mare învățat, ci și un mare om de știință. Din cîte vedem noi din scrierile lui, toți cîrmuitorii știau multe despre țară în vremurile de aur ale neamului. Cîrmuitorii de atunci știau atîtea, cîte nu știe nici un cîrmuitor de astăzi, deși aceștia din urmă au mulți ani de școală, ba chiar facultăți și doctorate.

Nelămurită rămîne însă nodeaua însemnătății politice a acestui domnitor. Unii sînt de părere că cîrdășia cu Rusia a făcut rău țării. Cercetările noastre ne spun că această părere este îndeosebi răspîndită în rîndurile cărturarilor.

Întrucît nu s-a ajuns la o părere unică, am prelungit cugetările pe marginea acestei laturi. O parte din judecățile pe care le-am legat le înfățișăm în rîndurile care urmează.

O lămurire a hotărîrii istorice luată de omul de știință care a ajuns domnitor ar putea fi următoarea: Dimitrie Cantemir și-a dorit o țară deplin slobodă. După ce Moldova a încuviințat să fie prietenul Porții Otomane, oastea țării a descrescut, deoarece sarcina de apărare a îndestulau turcii. A rămas numai o mică oaste din ceea ce a fost odinioară. Cantemir spune că oastea țării din timpurile dinainte număra o sută de mii de capete. Din ele, au rămas numai cîteva mii acum. Cu o mîna de oameni, domnul nu putea să îi bată pe turci, deci să capete o ne-atîrnare deplină.

În aceste împrejurări, Dimitrie Cantemir a căutat un sprijin din afară. El și-a ales ajutorul, folosind următoarele discernere de căpătîi: 1) să fie vrăjmașul vrăjmașului țării mele, 2) să fie îndeajuns de puternic pentru a îl învinge pe vrăjmașul țării mele, 3) să nu fi încercat înain-

te să cucerească țara mea și 4) să nu vădească tendințe de a cuceri țara mea. Rusia răspundea tuturor acestor discernee. Dorea să îngenuncheze marile puteri, printre care se afla și Poarta Otomană. Avea puterea trebuincioasă pentru a învinge oastea turcă. Își învingea vrăjmașii în numeroase războaie. Nici Moldova, nici Muntenia nu a fost înainte lovită de către oastea rusă. Rusia nu avea atunci dorința de a cuceri Moldova. Dimpotrivă, este cu puțință că rușii căutau prietenia țărilor creștine (numite acum ortodoxe), pentru a ușura lupta împotriva marilor puteri din Europa. La toate acestea, mai putem să adăugăm și faptul că Ștefan cel Mare a fost în legături bune cu rușii, ba chiar și-a măritat acolo o fiică, după obișnuințele împărătești de atunci, și că Rusia era creștină, ceea ce o opunea tendințelor musulmane.

Deși pare cu neputință, cei care nu îl privesc cu ochi buni pe Dimitrie Cantemir gîndesc ca el. O parte însemnată dintre ei susțin înflăcărat o prietenie cu SUA și, ca urmare, cu Uniunea Europeană. O adevărată politică de acum a României și cea a Republicii Moldova. Cele două țări fac ceea ce a făcut și domnitorul Cantemir. Vederile politice ale acestora sînt, în miezul lor, aceleași, pentru că ei folosesc același mijloc – cel al sprijinului din afară, adică a unei uniri de puteri. Sînt aceleași și discernee cu care ei aleg prietenul, mai bine zis izbăvitorul neamului: SUA este vrăjmașul fățiș al Rusiei; SUA este o mare putere ostășească; SUA nu a încercat înainte să cucerească pămînturile neamului și, deci, țările din cuprinsul acestora; SUA nu vădește o dorință de a cotoropi România sau Republica Moldova, căutînd prieteni. Ele trag nădejde că SUA le va face slobode și le vor ajuta să întregască țara.

Prin urmare, cei care îl privesc cu ochi răi pe Dimitrie Cantemir și susțin o prietenie cu SUA spun una, dar fac alta sau, altfel zis, nu au dreptul să facă învinuiri acestui domnitor.

În lumina judecăților sus-înfățișate, se cere a pune altfel întrebarea: Este oare bună îndeobște folosirea sprijinului din afară?

Vom împărtăși cîteva judecăți și în aceas-

tă privință. SUA vădește tendințe cuceritoare îngrijorătoare, nimicind numeroase state și țări. Țările care se bucură de apărarea SUA le sînt supuse, căci fac întotdeauna ceea ce li se cere. SUA au asmuțit Georgia și Ucraina împotriva Rusiei, din care pricină acestea au pierdut pămînturi prețioase. SUA nu le-a apărat, dar s-a ales cu foloase: SUA și-a pus corăbiile de luptă în coasta Georgiei, deci în apropiere de Rusia, iar Ucrainei îi vinde unelte de război și multe alte lucruri, îmbogățindu-se. După operațiunea specială pe care Federația Rusă a început-o la 24 februarie 2022, Ucraina ar putea să piardă mult mai mult decît atît. Să nu uităm că și Republica Moldova a pierdut o parte din pămînt, în împrejurări asemănătoare, în anul 1992. Să tragem nădejde că obștea moldovenească și românească (moldovenească, muntenească și ardelenescă) se va dovedi mai înțeleaptă acum, căci în cîrmuitori nu avem mare încredere. România a folosit calea ajutorului din afară în cel de-al doilea război al lumii, dar a fost învinsă, urmările acestei înfrîngerii asuprind-o și înjinsind-o pînă astăzi. Numai comuniștii au scăpat atunci România de la pierderea unor pămînturi întinse, pe care SUA înclina să le dea altor țări. Nemții aveau, în acele vremuri, cea mai dezvoltată țară din lume. Ea avea tehnologii de neîntrecut, o disciplină de fier, o economie dezvoltată, o știință înaintată, o cultură admirată ș.a. Oastea nemțească biruia zdrobitor una după alta țările lumii, chiar și pe cele puternice.

Unii socotesc că Rusia a început să privească spre răsărit din clipa în care Cantemir le-a cerut ajutorul. Ne îndoim în această privință. Înaintarea rușilor spre apus a fost stîrnită de alți factori. De adăugat că Moldova putea atunci să aștepte ajutor numai de la leși și de la ruși. Spre deosebire de ruși, leșii năvăleau des în Moldova și jinduiau pămînturile ei. Cu toate acestea, moldovenii au încercat de trei ori cu ajutorul leșilor „să scape” de turci, dar nu au izbutit nimic, chiar și atunci cînd dregătorii au numit un leș domnitor al Moldovei. De altfel, este îndoielnică această tendință. Erau oare dornici leșii să slobozească o țară creștină

numai pentru că era creștină, fără să aștepte o supunere în loc? Poarta Otomană a dat cam tot ce se putea Moldovei (și Munteniei). Moldovenii erau apărați de cotropitori, în schimb făceau ce doreau în țara lor. Nu s-au atins turcii nici de limba, nici de credința, nici de obiceiurile moldovenilor (și a muntenilor). Mai mult decât atât nu poți să capeți prin nici un fel de înțelegere. Apoi, moldovenii și-au îndreptat nădejdea spre Rusia, dar nici de această dată nu a fost cu izbîndă. Statul unguresc (care îi cuprindea și pe ardeleni, și pe croați...) nu era în stare să îi bată pe turci, iar celelalte neamuri sau foste țări din apropierea Moldovei sau a Munteniei se aflau sub talpa Porții Otomane. Petru cel Mare a venit cu puțină oaste în Moldova. Acest fapt ne spune că el era îndeajuns de deștept pentru a înțelege că o izbîndă împotriva turcilor nu dă nimic Moldovei. De îndată ce oastea rusă ar fi plecat, turcii ar fi dat din nou buzna. Rusia se întinsese foarte mult. Ea avea nevoie de multe oști mici pentru a păzi aceste pămînturi. Era nevoită, totodată, să se războiască în același timp cu tătarii, leșii, lituanienii, suedezii, finlandezii, nemții și alte noroade. Să amintim că Suedia lui Carol al XII-lea era socotită cea mai puternică oaste din Europa de Miazănoapte, iar Țara Leșească nu putea să fie nicicum îngenunchată de tot de turci. Moldova se afla la mare depărtare, căci capitala rusească a fost mutată de la Kiev la Moscova. Mai mult decât atât, Petru cel Mare și-a pierdut aproape întreaga oaste în bătălia cu suedezii de la Narva, văzîndu-se nevoit să adunare, înzestrare și pregătire a unei noi oști, bă chiar să dezvolte meșteșugăritul, căci țările apusene rupseseră legăturile economice cu Rusia, pentru a o slăbi și îngenunchea. Datorită factorilor arătați mai sus, Rusia nu putea să țină tot timpul o oaste în Moldova, pentru a o apăra de năvălirile turcești. Era nevoie de o oaste de cel puțin 150-200 de mii de ostași. Turcii erau cei mai puternici dintre toți vrăjmașii Rusiei și, poate, cei mai puternici din întreaga Europă, Asia și Africa. Dimitrie Cantemir nu a înțeles aceste lucruri. Petru cel Mare a venit totuși în ajutorul lui și al moldovenilor,

pentru că îl prețuia mult pe Cantemir și pentru că trebuia să își facă datoria creștinească de a apăra creștinătatea. Țarul a venit cu oaste puțină, dar a venit el însuși, ceea ce însemna o mare cinstire, așa încît Cantemir să nu creadă cumva că îl nesocotește pe el și pe moldoveni. A făcut deștept Petru cel Mare. Moldova a putut întotdeauna să își unească puterile cu Muntenia, dar nu a făcut-o nici măcar pentru apărare. Ardelenii erau oarecum prinși în statul unguresc, în care o duceau destul de bine. Cîrmuitoarii statului unguresc au izbutit, prin noroc sau deșteptăciune, să facă o economie prielnică locuitorilor din țară în noile împrejurări din Europa. Nu s-au atins ungurii nici de sufletul ardelenilor, adică limbă, obiceiuri, port și celelalte. Totuși, ungurii nu doreau, presupunem noi, în ruptul capului să îi lase în statul lor pe moldoveni și pe munteni. Dacă se pomeneau ardelenii, muntenii și moldovenii împreună, atunci vorbitoarii de rumînă ar fi avut destulă putere pentru a fi stăpîni în statul unguresc. Mai ușor le era să stăpînească neamuri deosebite (ardeleni, croați...). Numai după ce viața li s-a stricat pînă la nesuferire, din pricina feudalismului, adus de străini (fanarioți) și ajutat de orînduirea statală, dar și de alți factori răufăcători, moldovenii și muntenii au uitat vechile neîmpăcări și și-au unit puterile, căpătînd, pentru o vreme, neatîrnarea de odinioară. Tot din sărăcie li s-au alăturat, mai tîrziu, și ardelenii. Țara Ungurească s-a prăbușit, cu timpul, economic, din pricina feudalismului. Poate că moldovenii și muntenii și-au dat seama că a trecut timpul obștilor mici și că numai obștile mari pot să supraviețuiască sau să fie slobode într-o lume a țărilor, adică a obștilor rînduite în state.

În cele din urmă, vom sublinia că Moldova, România, Republica Moldova ș.a.m.d., și-au scuturat de sine stătător asupririle de pe umeri și cea turcească, și cea ungurească, și celelalte. Cu toate acestea, strategia de a se plînge pe o presupusă supunere și asuprire de către turci și de a latiniza limba strămoșească a adus și aduce pînă astăzi multe slăbiciuni politice, dar și de alt fel neamului și țărilor rumînești.

Concluzii. Teoria despre asuprairea Moldovei (și Munteniei) de către Poarta Otomană, care este astăzi larg împărtășită în lumea științifică, ar putea să fie greșită. Unele fapte arată că Moldova (și Muntenia) a fost în legături de pace și bună înțelegere cu Poarta Otomană. A ființat o înțelegere de sprijinire ostășească între părți, prin care partea turcă își lua îndatorirea de a apăra Moldova (și Muntenia) de orice năvălitor, iar Moldova (și Muntenia) urma să acopere o parte din cheltuielile de apărare și să lase oastea turcă să treacă nestingherit prin Moldova (și Muntenia) spre punctele de luptă cu alte țări. În toate celelalte privințe (limbă, credință, economie...), fiecare parte era de sine stătătoare deplin. Această înțelegere a fost urmarea puterii foarte mari a turcilor și dezbină-

rii țărilor și obștilor creștine. Deși Poarta Otomană tindea să supună Moldova (și Muntenia), ea nu o făcea fățiș și silit, deoarece își dădea seama de marea putere de luptă a Moldovei (și Munteniei). De altfel, turcii aveau o stimă fără seamăn pentru vitejia și iscusința ostășească a moldovenilor (și muntenilor), arătând o mare cinste acestora. Moldova (și Muntenia), strîmptorată ce-i drept de căderea economică pe care a cunoscut-o după deschiderea sa economică, a făcut o mare greșală, atunci cînd și-a împușinat covîrșitor oastea (de la 100 la numai 7 mii de oșteni), prin care fapt și-a subrezit în chip hotărîtor puterea de neatîrnare. Încercările Moldovei (și Munteniei) de a rupe înțelegerea cu turcii era lipsită de viitor și de rost.

Note și referințe:

1. Bejan Octavian, *Despre politica de închinare a țării*, în „Culegere de studii sociale (economie, politologie, sport și sociologie)”, ediția a III-a, adăugită,

Chișinău, 2017, p. 44-46.

2. Cantemir Dimitrie, *Descrierea Moldovei*, Editura „Litera, internațional”, București, 2001, 256 p.

DESPRE AUTOR

Octavian BEJAN,

*doctor în drept, criminolog,
prorector, Institutul de Științe Penale
și Criminologie Aplicată,
e-mail: octavian.bejan@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4808-3186*